

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ.

*Садыков Р.Р.,
Садыков Р.А.,
Жамалов Ж. Б.*

ГУ РСНПМЦХ имени акад. В.Вахидова

Эндоскопические технологии активно внедряются в диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Этому способствует усовершенствование эндоскопического оборудования, разработка нового инструментария, улучшение возможности прижизненной микроскопии слизистой, а также оптической диагностики. Особую значимость приобретают высоко- и низкоэнергетические лазеры, которые позволяют проводить диагностические и хирургические вмешательства с использованием гибких моноволоконных световодов и ацессуаров.

При кровотечениях из желудка различной этиологии, в настоящее время активно используются миниинвазивные технологии для временного и постоянного гемостаза. Особую сложность при проведении эндоскопического гемостаза представляют язвенные кровотечения (Форрест 2А и 2В), когда дно язвы покрыто тромбом и не ясно насколько крепко будет фиксирован тромб к язвенному дефекту и каков риск рецидива кровотечения. При этой патологии нами разработан способ превентивного ускоренного процесса ретракции кровяного сгустка на поверхности кровоточащей язвы путем дозированного лазерного воздействия на рыхлый тромб (Патент РУз № IAP 07311от 09.01.2023). Метод апробирован в эксперимента на мелких и крупных (минисвины) экспериментальных животных и нашел применение в клинической практике. Рецидив кровотечения при диагностированном кровотечении из язвы (Форрест 2А) снизился на 60%.

Следующая разработка была направлена на решение проблемы гемостаза при кровотечении из множественных эрозий слизистой желудка, что имеет место у пациентов находящихся в тяжелом состоянии, а также при медикаментозных эрозивных гастритах. В этих случаях применение коагуляторов практически не возможно, а эффект от применения ингибиторов продукции кислоты и гастропротекторов проявляется не сразу. Нами разработан способ остановки кровотечения из множественных эрозий желудка с использованием ФДТ (Патент РУз № IAP 20230012 от 09.01.2023). Методика осуществляется путем локального использования фотосенсибилизатора путем орошения слизистой желудка. При этом проявляются как потенциально открытые эрозии, так и те

(2nd international scientific and practical conference)

места слизистой, где могут формироваться новые участки эрозирования слизистой. Дальнейшее облучение слизистой желудка с использованием отечественного лазерного аппарата Восток 2 с излучением в спектре 640нм позволило провести микрогемостаз слизистой желудка без развития очагов некроза, что имеет место при воздействии высокоэнергетическими лазерами. Этот метод также был апробирован в эксперименте на крупных экспериментальных животных (минисвиньях), а также эффективность метода нашла подтверждение при применении ее в клинической практике.

(2nd international scientific and practical conference)